

SUPPLEMENT 1. Colors referred to in the descriptions.

Nos.	Samples	Color names		Color codes
		Chinese	English	
\		太阳橙色	sun orange	#FCD742
156		芥末酱橙色	mustard orange	#F1D44A
\		黄铜褐色	brass brown	#B3794F
157		巧克力褐色	chocolate brown	#86604B
158		酱油褐色	soy-sauce brown	#695B50
\		狮橙色	lion orange	#EFD871
159		杏橙色	apricot orange	#ECC358
160		奶油橙色	cream orange	#FEF3CE
161		犀牛褐色	rhinceros brown	#DBC299
162		奶茶褐色	milk-tea brown	#D0A97E
163		橘子橙色	tangerine orange	#F5AC4C
164		胡萝卜橙色	carrot orange	#F79D3D
165		番木瓜红色	papaya red	#F99565
166		麻雀橙色	sparrow orange	#DA9D71
167		琥珀橙色	amber orange	#F1C740
168		蜂蜜橙色	honey orange	#FFAC2A
169		面包橙色	bread orange	#F3C374
170		蛋壳橙色	eggshell orange	#F4C291
171		星辰白色	star white	#FBFBEB
172		蒜黄色	garlic yellow	#F1F0D4
\		草黄色	thatch yellow	#F1ECC5
\		骨褐色	bone brown	#E3D3C4
173		斑鸠褐色	turtledove brown	#D0BCA4
\		猫鼬褐色	mongoose brown	#B5A284
174		秋橙色	autumn orange	#F5C040
175		深柿橙色	dark persimmon orange	#EC8D32
176		鹿橙色	deer orange	#E69754
177		蛋黄橙色	yolk orange	#FEDC3D
178		核桃橙色	walnut orange	#E9C680
179		咖喱橙色	curry orange	#CDA546